

KASBIY TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI

Atamuratova Perizat Baxitjan qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika mutaxassisligi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17213667>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari yoritilgan. O'quvchilarda ijtimoiy faollikni shakllantirish omillari, pedagogik jarayonning samarali tashkil etilishida innovatsion yondashuvlarning o'rni hamda ijtimoiy faollikni oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik muhitning ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. kasbiy ta'lim, ijtimoiy faollik, pedagogik shart-sharoit, innovatsion ta'lim, shaxsiy rivojlanish.

Аннотация. В данной статье раскрываются педагогические условия развития социальной активности учащихся в процессе профессионального образования. Проанализированы факторы формирования социальной активности у обучающихся, роль инновационных подходов в эффективной организации педагогического процесса, а также значение педагогической среды, способствующей повышению социальной активности.

Ключевые слова. профессиональное образование, социальная активность, педагогические условия, инновационное обучение, личностное развитие.

Abstract. This article highlights the pedagogical conditions for developing students' social activity in the process of vocational education. It analyzes the factors influencing the formation of social activity among learners, the role of innovative approaches in the effective organization of the pedagogical process, as well as the significance of the pedagogical environment that contributes to enhancing social activity.

Keywords. vocational education, social activity, pedagogical conditions, innovative education, personal development.

Hozirgi davrda yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda ularning ijtimoiy faolligini shakllantirish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Kasbiy ta'lim jarayoni nafaqat o'quvchilarga kasbiy bilim va ko'nikmalarni berish, balki ularni ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga tayyorlashni ham o'z ichiga oladi. Shu sababli kasbiy ta'limda ijtimoiy faollikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi

pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash va samarali qo'llash ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy vazifalaridan biridir.

Kasbiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u nafaqat ta'lim tizimining, balki jamiyatning ham ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti bilan bevosita bog'liqdir. Ijtimoiy faollik deganda shaxsning jamiyatda faol subyekt sifatida o'zini namoyon qilishi, ijtimoiy munosabatlarda ongli ishtiroki, jamiyat oldidagi burch va mas'uliyatni his etishi tushuniladi. Shunday ekan, kasbiy ta'lim jarayonida ushbu fazilatni rivojlantirish o'quvchilarning kelgusida ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishi va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishi uchun muhim shart hisoblanadi.

Pedagogik nuqtayi nazardan qaralganda, ijtimoiy faollikni rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri bu ta'lim mazmunining amaliyot bilan uyg'unlashuvini ta'minlashdir. O'quvchilar nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida ular amaliy faoliyatda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishlari zarur. Bu orqali ularda kasbiy kompetensiyalar bilan bir qatorda ijtimoiy ko'nikmalar — muloqotga kirisha olish, jamoada ishlash, ijtimoiy masalalarda faol ishtirok etish, muammolarga mustaqil yechim topish qobiliyatlari shakllanadi. Shuningdek, pedagog o'zining shaxsiy namunasi, kasbiy mahorati va ijtimoiy mas'uliyati bilan o'quvchilarga kuchli tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi shaxsiy faoliyati orqali o'quvchilarda jamiyatga foydali bo'lish, ijtimoiy qadriyatlarni e'zozlash va ularni hayotda qo'llashga intilish ruhini uyg'otadi. Ijtimoiy faollikning rivojlanishi, avvalo, o'quvchilarning ichki motivatsiyasi, qiziqishlari va ehtiyojlariga hamohang tarzda amalga oshirilishi kerak. Psixologik jihatdan qaralganda, o'quvchilar o'zlari ishtirok etayotgan ta'lim faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini anglaganlarida, ularda tashabbuskorlik va faoliyatga mas'uliyat bilan yondashish kuchayadi. Masalan, turli ijtimoiy loyihalarda, amaliy mashg'ulotlarda, jamiyat hayotiga oid dolzarb muammolarni hal qilishga qaratilgan tadbirlarda qatnashish orqali ular o'z shaxsiy qobiliyatlarini namoyon qilish va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayonda shaxsiy qiziqish va ehtiyojlarning hisobga olinishi ijtimoiy faollikni barqaror rivojlantirishga zamin yaratadi.

Shuningdek, guruhdagi psixologik muhitning sog'lomligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'zaro hurmat, hamkorlik, birdamlik va ijobiy raqobat ruhida tashkil etilgan ta'lim muhiti o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshiradi. Agar ta'lim jarayonida o'quvchilar o'z fikrini erkin ifoda eta olsa, ularning

tashabbuskorlik va liderlik sifatleri shakllanadi, jamoada muhim qarorlarni qabul qilishda faol ishtirok etishga o'rganadilar.

Zamonaviy pedagogik sharoitlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish uchun interfaol metodlardan — munozara, debat, loyiha asosida o'qitish, "aqliy hujum", keys-stadiy kabi yondashuvlardan keng foydalanish samarali natija beradi. Chunki bunday metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va muammolarni hal etishda faollik ko'rsatishini talab etadi. Bundan tashqari, ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini integratsiya qilish ham o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Virtual ta'lim platformalari, onlayn loyiha va forumlarda ishtirok etish orqali o'quvchilar global miqyosdagi ijtimoiy jarayonlarga bevosita qo'shilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Kasbiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish nafaqat ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi, balki ularda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, ijtimoiy mas'uliyatni his etish, jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishga intilish kabi yuksak insoniy fazilatlarini tarbiyalaydi. Shu sababli pedagogik shart-sharoitlarni to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida, shuningdek, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etuvchi barkamol avlodni tarbiyalashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish samarali pedagogik shart-sharoitlar mavjud bo'lgandagina amalga oshadi. Faol ta'lim metodlari, jamoaviy va ijtimoiy foydali faoliyat, innovatsion texnologiyalar hamda ijtimoiy hamkorlik o'quvchilarda tashabbuskorlik, mas'uliyat va jamiyat hayotida faol ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, kasbiy ta'lim jarayoni nafaqat mutaxassis tayyorlash, balki ijtimoiy faol, barkamol shaxsni tarbiyalashning ham muhim bosqichi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. U.M.Asqarova , M.Xayitboev, M.S.Nishonov «Pedagogika» darslik, T: Talqin 2008
2. Q.Olimov, O. Abduquddusov, L. Uzoqova, M. Ahmadjonov, D. Jalolova «Kasbiy ta'lim uslubiyati» T.«Iqtisod-moliya» 2006.
3. A.Xodjaboev, I. Husanov «Kasb ta'lim metodologisi» T. «Fan texnologiya» nashriyoti, 2007.
4. M.Xakimova, G.Musaxanova «Kasbiy pedagogika» Toshkent, «TDIU», 2013.

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

5. B.S. Abdullayeva, O.X. Po'latova, I.M. Sirojiddinova «Kasbiy pedagogika»
«AndMI», nashriyoti, 2020.

6. M. Xakimova – Kasbiy pedagogika o`quv qo`llanma - Toshkent, 2007 yil.

